

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA KITOBXONLIK KO'NIKMALARINI TARG'IB QILISH

Jumayeva Nafisa Baxtiyorovna

Navoiy viloyati Navbahor tumani XTBga qarashli 4-umumiy o'rta ta'lim maktabining
Boshlang'ich ta'lim fani o'qituvchisi

Annatsiya: Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kitobxonlik ko'nikmalarini targ'ib qilish, sinf o'qituvchilari o'quvchilarga kitob o'qish foydalari haqida, bundan tashqari ko'p kitob o'qigan insonlar qanday yutuqlarga erishishlari mumkinligi haqida fikrlar borgan.

Kalit so'zlar: Kitob, Yosh kitobxon ko'rik tanlovi, Maksim Gorkiy, O'tkir Hoshimov, Amir Temur, kutubxona

Hozirgi zamonaviy ta'limning asosiy vazifalaridan biri o'quvchilarga ta'lim berish bilan birga ularni to'g'ri fikrlash, ilmiy dunyoqarash, elementlarining shakllantirish, hayotni o'zga nigoz orqali ko'ra olishga o'rgatish hozirgi ta'limning asosiy maqsadlaridan biri hisoblanadi. Rivojlanib borayotgan dunyoda yangi texnologiyalarga bor diqqat e'tiborimizni bizga hayotni asl haqiqatini anglatuvchi kitoblardan uzoqlashib ketyabmiz. Biz kattalarga qo'shib, yosh avlod ham kitoblardan uzoqlashib ketmoqda. Shu o'rinda barchamizda bir savol tug'uladi qanday yo'l tutsak yosh avlodlarimizda kitobga mehr muhabbatni uyg'otishimiz mumkin? Bu vazifani hal qilishda maqsadga muvofiq ishlashning yetakchi sharti shuki – o'quvchi yuragiga kirib borishdir. Bu borada bizga telvidiniya, darsdagi mashg'ulotlar, oilaning yoshi katta a'zolari yordam beradi. Mamlakatimizda o'quvchilarning kitobxonlik ko'nikmalarini rivojlantirish, boshlang'ich sinf o'quvchilarida mutolaa madaniyatini tarkib toptirish, tizimli yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish madaniyatini shakllantirishga alohida ahamiyat qaratilmoqda. Kitob-inson ma'naviy dunyosining boyishi, fikrlash doirasining kengayishiga katta yordam beruvchi vosita bo'lib, uni doimo do'st tutish, undan ko'p narsalarni o'rganishga harakat qilish lozim qadim-qadimda otaboblarimiz kitobni juda qadrlaganlar, uni qo'llariga olganlarida avval ko'zlariga surtganlar. Bu ularning “Bizga bilim berding, seni ko'z qorachig'imdek asraymiz” dab e'tirof etganidir. Ajdodlarimiz kitobni muqaddas boylik deb bilganlar. Ko'p kitob o'qigan bola asardagi fikrlarni o'z qalbiga joylaydi. Yurt ravnaqi uchun xizmat qilishga, yaxshi insonlar qatoridan o'rin olishga harakat qiladi. Shuning uchun yurtimizda kitobga va kitobxon yoshlarga e'tibor kuchaymoqda. Prezidentimiz tomonidan bir qancha farmon va qarorlarning tasdiqlanishi so'zimiz isbotidir. 2017 – yil 17-fevral kuni “Kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish

to'g'risidagi” farmonlari shular jumlasidandir. Bundan tashqari mamlakatimizda Yosh kitobxon ko'rik tanovlarini mumtazam o'tkazib borish ham yoshlarni kitoblarga munosabatini o'zgartirmoqda deb aytishimiz mumkin. Bunday ishlarni amalga oshirilishiga asosiy sabab qaysi rivojlangan mamlakat axolisiga e'tibor bersak, rivojlangan mamlakatlar axolisi qolganlarga qaraganda ko'proq kitob mutoala qilishi kuzatilgan. “NOP World” xalqaro reyting agentligi ma'lumotlariga ko'ra, dunyoda odamlar haftasiga 16,6 soat vaqtini televizor ko'rishga sarflasa, 8,9 soatni kompyuter qarshisida o'tkazadi, 6,5 soatni esa mutolaaga ajratadi. 2016 yilda haftasiga eng ko'p kitob o'qiydigan mamlakatlar ro'yxatida Hindiston — 10,7, Tailand — 9,4, Xitoy — 8, Filippin — 7,6, Chexiya — 7,4, Rossiya — 7,1 bilan yuqori o'rinlarni egalladi. Bundan tashqari quydagi allomalarimizni kitob haqida aytgan fikrlari diqqatimizni tortadi. Kitob insonni tarbiyalash xususiyatiga ega bo'lgan eng yaqin do'stdir. Kitob haqida uning insonni kamolotga yetishidagi o'rne haqida qimmatli fikrlar, tashbehlar nihoyatda ko'pdir. “Men o'zimdagi barcha yaxshi fazilatlar uchun kitoblardan minnatdorman”-Maksim Gorkiy, “Kitob barcha bunyodkorlik, yaratuvchanlik va aql-idrokning, ilmu donishning asosidir, hayotni o'rgatuvchi murabbiydir”-Amir Temur, “Kitob –boylik, lekin sotib olingani emas, o'qilgani”- Asqad Muxtor, “Hayotni sevgan kishi,kitobni sevadi,zero kitob hayot qomusidir”-O'tkir Hoshimov. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, dars davomida boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarga kitob o'qish foydalari haqida, bundan tashqari ko'p kitob o'qigan insonlar qanday yutuqlarga erishishlari mumkinligi haqida qayta va qayta uqtirishlari, tevidiniyalarda kitob o'qishga undovchi ko'rsatuvlar ko'plab qo'yilishi yoshlarda kitobxonlikni targ'ib qilishga katta yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Saidov S.A. “Ibn al-Muqaffaning islom tarjima san'atiga qo'shgan hissasi” Scientific journal Volume 2021-yil
2. Sulaymonov J.B. “Ibn Xaldun ijtimoiy-falsafiy qarashlarida axloqiy masalalar” Falsafa va huquq jurnali 2019-yil
3. M.Abdirahimova “Yoshlar o'rtasida kitobxonlik va mutolaa madaniyatini yuksaltirish va uning o'ziga xos xususiyatlari” Scientific Journal Impact Factor 2021-yil
4. Nishonova, G.Alimova ”Bolalar psixologiyasi” Toshkent 2006-yil

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA MILLIY QADRIYATLARGA HURMAT RUHINI SHAKLLANTIRISH

Absamatova Shohida Xikmatovna

Navoiy viloyati Navbahor tumani XTBga qarashli 4-umumiy o'rta ta'lim maktabining
Boshlang'ich ta'lim fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada milliy qadriyatlarimiz, ularning mazmun-mohiyatini tushunish, ularni asrab-avaylash o'quvchilarda milliy qadriyatlarni shakllantirish orqali xalqning azaliy qadriyatlarini yo'qolib ketishdan saqlash haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: milliy qadriyatlar, buyuk allomalar, ma'naviy meros, sharqona tarbiya, Navruz, Mir Arab oliy madrasasi, Imom Buxoriy, Imom Termiziy

Hozirgi rivojlanib borayotgan davr maktablarning oldiga yangidan yangi talab va vazifalar qo'ymoqda ayniqsa maktabning boshlang'ich davri ta'limning asosini tashkil qiladi shuning uchun hozirgi kun boshlang'ich sinf o'qituvchining asosiy vazifasi o'quvchilarni har tomonlama yetuk, erkin fikrlay oladigan, kattalar va milliy qadriyatlarga hurmat bilan munosabatda bo'ladigan insonlar qilib tarbiyalash hisoblanadi. Hozirgi kunda mamlakatimizda ta'lim tizimiga, xususan boshlang'ich ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Boshlang'ich ta'limning asosiy maqsadi kichik maktab yoshidagi o'quvchilarga o'qish, yozish va xisoblashni o'rgatish, tevarak atrof va tabiat bilan tanishtirish, ijodiy va mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini, nutq va xulq-atvor madaniyatini shakllantirish bilan birga ta'lim jarayonida ularda keksa insonlar va milliy qadriyatlarimizga hurmat ruhida tarbiyalash bugungi ta'limning dolzarb vazifasi hisoblanadi. Ko'p asrlik milliy va diniy qadriyatlarimizni asrab-avaylash, dunyo ilm-fani va madaniyati rivojiga ulkan hissa qo'shgan ajdodlarimizning bebaho merosini o'rganish, uning asosida yoshlarni komil inson etib tarbiyalash jamiyatda barqaror ijtimoiy-ma'naviy muhitni ta'minlashning muhim shartlaridan biridir. Bu borada boshlang'ich sinf o'qituvchilarning hissasi katta bo'lib, dars jarayoni davomida buyuk ajdodlarimizning tarixiy yo'li, qilgan ezgu ishlari, o'zbek xalqiga xos bo'lgan milliy qadriyatlar hususida o'quvchilarga qancha ko'p ma'lumot berisa ularda shuncha ko'p qadriyatlarimizga qiziqish uyg'onadi. Misol uchun boshlang'ich sinflarda dars jarayonida Navro'z bayrami 21-martda O'zbekistonda nishollanadigan bayram deb qisqa to'xtalib o'tish ham mumkin bunda o'quvchida Navro'z bayrami 21-martda nishollanishi hususida ma'lumotga ega bo'ladi va bu bayram haqida so'z borganda hech narsani xis qimaydi. Dars jarayonida Navro'z bayrami o'zbek xalqining eng qadimgi bayrami ekanigi unda o'zbekning eng lazatli taomlaridan Sumalak

tayyorlanishi va bu sumalak malaklar taomi ekanligi, birinchi marta Bibi Fotima onamiz tayyorlashganligi haqidagi rivoyatlar bilan o'quvchilarga tushuntirilsa, bu bayram yaqinlashganda o'quvchini ajib xislar qurshab oladi. So'nggi yillarda mamlakatimizda tashkil etilgan Islom sivilizatsiyasi markazi, Islom akademiyasi, Mir Arab oliy madrasasi, Imom Buxoriy va Imom Termiziy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazlari boy ilmiy-tarixiy merosimizni o'rganish va targ'ib qilishga xizmat qilmoqda. Ammo shuni ham aytib o'tish joizki, asriy an'analarimizni qanchalik asrab avaylashga harakat qilmaylik ulardan birin-ketin ajralib borayotganimiz kishiga alam qiladi. O'zbek xalqiga xos qadriyatlarni saqlab qolishni avvalo ilk maktab yoshidan o'quvchilarga uqtirib borish, yigitlar nega doppi kiyishi, qizlar nega atlas ko'ylak kiyishi haqidagi tasavvurlarni o'quvchilarda shakllantirishimiz o'zbekning o'zligini saqlab qolishga yordam beradi deb hisoblayman.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. H.B.Haydarova, Yosh avlod tarbiyasida oila ma'naviyatining o'rni
2. G'. Shoumarov "Oila psixologiyasi" Toshkent 2010-yil
3. N. To'yurodova "O'quvchilarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash - davr talabi" Science and Education 2022-yil
4. Arxiv uz.com

